

**A TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA DE VYGOTSKY E A LUDICIDADE:
CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL**

 DOI: 10.5281/zenodo.18097979

Luciene Maria de Souza Silva

Mestra em Ciências da Educação.

Alexandre Marcelino Tavares de Lacerda

Mestre em Ciências da Educação.

Antônio Marcos Cabral Herculano

Mestre em Ciências da Educação.

Walfran Caraiba Moreira Silva

Mestre em Ciências da Educação.

Fernando Gonçalves de Albuquerque Silva

Mestre em Ciências da Educação.

Shslayder Lira dos Santos

Mestre em Ciências da Educação.

RESUMO

Este artigo discute a relevância da teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky para os processos de aprendizagem e desenvolvimento educacional, enfatizando a ludicidade como estratégia pedagógica. A partir de uma análise bibliográfica e de estudos de caso em escolas públicas, observa-se que o brincar, o jogo simbólico e as atividades lúdicas constituem instrumentos fundamentais para a construção de saberes e para a mediação entre professor e aluno. Conclui-se que a ludicidade, quando articulada à teoria vygotskyana, favorece metodologias de ensino contextualizadas na realidade social dos estudantes, promovendo aprendizagens significativas e emancipadoras.

Palavras-chave: Vygotsky; Ludicidade; Aprendizagem; Educação Infantil.

ABSTRACT

This article discusses the relevance of Lev Vygotsky's socio-historical theory for the processes of learning and educational development, emphasizing playfulness (*ludicidade*) as a pedagogical strategy. Based on a bibliographic analysis and case studies conducted in public schools, it is observed that playing, symbolic play, and playful activities constitute fundamental instruments for the construction of knowledge and for the mediation between teacher and student. It is concluded that playfulness, when articulated with Vygotskian theory, favors teaching methodologies that are contextualized in the students' social reality, promoting meaningful and emancipatory learning.

Keywords: Vygotsky; Playfulness; Learning; Childhood Education.

1. INTRODUÇÃO

Durante décadas, a educação tradicional negligenciou práticas lúdicas, priorizando métodos rígidos e centrados na memorização. Vygotsky, ao contrário, destacou que a aprendizagem é um processo social e histórico, no qual o brincar desempenha papel essencial. A ludicidade, portanto, não é mero passatempo, mas um recurso pedagógico que possibilita à criança compreender o mundo, desenvolver autonomia e construir significados.

Este artigo busca analisar como a teoria vygotskyana influencia a prática pedagógica e como a ludicidade pode ser utilizada como estratégia de ensino para potencializar o desenvolvimento infantil.

2. FUNDAMENTOS DA TEORIA VYGOTSKYANA

2. Fundamentos da Teoria Vygotskyana

Lev Vygotsky (1896–1934) elaborou uma teoria que valoriza a interação social como motor da aprendizagem. Para o autor, o desenvolvimento cognitivo não ocorre de forma isolada, mas está intrinsecamente ligado às relações sociais e culturais que permeiam a vida da criança. Entre seus principais conceitos destacam-se:

- **Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP):** espaço entre o que a criança consegue realizar sozinha e o que pode realizar com auxílio de um mediador.
- **Mediação:** papel do professor e dos pares na construção do conhecimento.

- **Internalização:** processo pelo qual experiências externas se transformam em estruturas cognitivas internas.

A teoria vygotskyana rompe com a visão individualista da aprendizagem, propondo que o desenvolvimento cognitivo é inseparável das relações sociais e culturais. Nesse sentido, autores como Oliveira (2002) reforçam que a ZDP é um dos conceitos mais relevantes para compreender como o ensino pode potencializar o desenvolvimento, já que o professor atua como mediador entre o conhecimento prévio e o novo saber. Scoz (2011) complementa ao afirmar que a aprendizagem é inicialmente determinada por processos biológicos, mas se expande por meio das interações sociais, evidenciando a importância da mediação docente.

Segundo Rego (1995), a internalização é um processo fundamental para que a criança transforme práticas sociais em estruturas cognitivas próprias, demonstrando que o conhecimento não é apenas transmitido, mas reconstruído pelo sujeito em interação com o meio. Essa perspectiva aproxima-se da visão de Paulo Freire (1989), que defende a educação como prática social e dialógica, em que o saber sistematizado do professor se encontra com o saber empírico do aluno, promovendo aprendizagens significativas.

Além disso, Leontiev (1978), discípulo de Vygotsky, destaca que as funções psicológicas superiores se desenvolvem a partir da atividade prática e da interação social, o que reforça a ideia de que o brincar e as atividades coletivas são essenciais para o desenvolvimento infantil. Nesse mesmo caminho, Luria (1986) enfatiza que os processos cognitivos não podem ser compreendidos sem considerar o contexto cultural e histórico em que se desenvolvem.

Portanto, a teoria vygotskyana oferece uma visão ampliada da aprendizagem, ao reconhecer que o sujeito é resultado das interações sociais e das experiências históricas que vivencia. Essa abordagem exige que o professor assuma um papel ativo de mediador, capaz de criar situações de ensino que favoreçam a cooperação, a ludicidade e a construção coletiva do conhecimento.

3. Ludicidade como Estratégia Pedagógica

A ludicidade, segundo Luckesi (2000), é uma experiência de plenitude que envolve o sujeito por inteiro, permitindo que ele se entregue ao processo de aprendizagem de forma prazerosa e significativa. Santin (2001) complementa

afirmando que o brincar é permeado pela imaginação e pela fantasia, constituindo-se como uma prática que transcende o simples entretenimento e se torna um recurso pedagógico essencial. Para Vygotsky, o brincar é uma atividade que possibilita à criança agir em uma esfera cognitiva superior, antecipando aprendizagens futuras e desenvolvendo competências que serão fundamentais em sua vida escolar e social.

Fortuna (2011) observa que a ludicidade é uma estratégia pedagógica que favorece tanto o desenvolvimento infantil quanto a reflexão docente sobre sua prática. Ao propor atividades lúdicas, o professor cria espaços de interação que permitem ao aluno construir significados e desenvolver autonomia. Kramer (2006) reforça que a Educação Infantil não deve ser vista como uma etapa de passatempo, mas como um momento de ampliação de experiências que desafiam a criança a resolver problemas e a desenvolver criatividade e iniciativa.

Libâneo e Freitas (2010) destacam que a ludicidade é acessível a todos os níveis de escolaridade e pode ser aplicada em diferentes situações de aprendizagem, desde que o professor considere os saberes prévios dos alunos e suas formas de aprender. Nesse sentido, a ludicidade não apenas promove aprendizagens cognitivas, mas também contribui para o desenvolvimento socioemocional, fortalecendo vínculos de amizade, cooperação e respeito mútuo.

3.1 O Faz-de-Conta e o Jogo Simbólico

Brincadeiras como o faz-de-conta possibilitam que a criança atribua significados à realidade, desenvolvendo habilidades sociais, cognitivas e emocionais. Para Benjamin (2002), o brincar é uma forma de a criança compreender o mundo que a cerca, transformando objetos e situações em experiências simbólicas que ampliam sua capacidade criativa. O jogo simbólico, ao reproduzir situações do cotidiano, fortalece a compreensão da realidade e estimula a imaginação, tornando-se um recurso pedagógico que aproxima escola e vida social.

3.2 Ludicidade e Prática Pedagógica

A prática pedagógica crítica, inspirada em Vygotsky e Paulo Freire, considera o aluno como sujeito ativo e valoriza sua realidade social. Oliveira (2002) enfatiza

que cabe ao professor mediar o processo de aprendizagem, utilizando recursos disponíveis e criando situações que favoreçam a interação e a construção coletiva do conhecimento. Nesse contexto, a ludicidade é ferramenta para promover aprendizagens significativas, prevenir dificuldades e estimular a leitura, a linguagem e a interação social. Franco (2016) acrescenta que a pedagogia deve ser entendida como prática social reflexiva e emancipatória, e a ludicidade se insere nesse movimento como estratégia que possibilita aprendizagens contextualizadas e críticas.

4. CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA

A teoria sócio-histórica de Vygotsky contribui de forma decisiva para compreender a aprendizagem como um processo que não se limita ao indivíduo, mas que se constrói nas interações sociais e culturais. Para o autor, o desenvolvimento humano é resultado da apropriação das práticas sociais e históricas, internalizadas pela criança por meio da mediação de adultos e pares. Nesse sentido, a teoria oferece subsídios para práticas pedagógicas que valorizem o contexto social dos alunos e promovam aprendizagens significativas.

- **Contextualização do ensino:** Rego (1995) destaca que a aprendizagem só se torna efetiva quando vinculada à realidade social e cultural do estudante. Assim, metodologias pautadas na vivência cotidiana permitem que o aluno atribua sentido ao conhecimento escolar.
- **Valorização da cultura:** Scoz (2011) reforça que o desenvolvimento cognitivo é guiado inicialmente por processos biológicos, mas se expande por meio das interações sociais, evidenciando que a cultura é elemento constitutivo da aprendizagem.
- **Formação integral:** Leontiev (1978) argumenta que as funções psicológicas superiores se desenvolvem a partir da atividade prática e coletiva, o que demonstra que o brincar e as experiências sociais são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.

Além disso, Luria (1986) enfatiza que os processos mentais não podem ser compreendidos sem considerar o contexto histórico-cultural em que se desenvolvem, reforçando a ideia de que a aprendizagem é inseparável da vida social. Essa perspectiva dialoga com Paulo Freire (1989), que defende a educação

como prática libertadora, capaz de transformar a realidade por meio da conscientização crítica. Assim, a teoria sócio-histórica de Vygotsky aproxima-se da pedagogia freireana ao propor que o conhecimento escolar deve estar articulado às experiências concretas dos alunos.

Portanto, a contribuição da teoria vygotskyana para a educação vai além da sala de aula: ela possibilita a construção de metodologias que reconhecem o aluno como sujeito histórico e social, valorizam sua cultura e promovem aprendizagens que se estendem para além do espaço escolar, favorecendo uma formação integral e emancipadora.

5. RESULTADOS

Os estudos de caso realizados em duas escolas públicas do município do Cabo de Santo Agostinho (PE) revelaram que, embora os professores reconheçam a importância da ludicidade para o desenvolvimento infantil, ainda demonstram insegurança quanto à aplicação prática da teoria vygotskyana em sala de aula. A análise das observações mostrou que, em aproximadamente 65% das atividades acompanhadas, os docentes recorriam a práticas lúdicas tradicionais (como músicas, jogos de memória e brincadeiras livres), mas sem articulação direta com os conteúdos curriculares ou com a realidade social dos alunos. Apenas 35% das atividades observadas apresentaram algum vínculo com o contexto sócio-histórico dos estudantes, como brincadeiras relacionadas ao cotidiano da comunidade ou dramatizações de situações familiares.

Essa lacuna evidencia que, embora haja uma valorização do brincar, falta clareza sobre como transformar a ludicidade em estratégia pedagógica crítica e contextualizada. Segundo Kramer (2006), quando o brincar não dialoga com a realidade social, corre-se o risco de reduzir a ludicidade a mero entretenimento, esvaziando seu potencial formativo. Nesse mesmo sentido, Oliveira (2002) reforça que o papel do professor é mediar o processo de aprendizagem, criando situações que permitam ao aluno relacionar suas experiências pessoais com os conteúdos escolares.

Outro dado relevante foi a percepção dos professores sobre sua própria formação: 72% dos entrevistados afirmaram não ter recebido, durante a graduação, orientações específicas sobre a aplicação da teoria vygotskyana em práticas lúdicas.

Essa ausência de preparo contribui para a insegurança docente e para a reprodução de metodologias tradicionais. Scoz (2011) observa que a falta de formação crítica leva o professor a adotar práticas estáticas, que não consideram as especificidades de cada criança, reforçando dificuldades de aprendizagem.

Além disso, constatou-se que os professores reconhecem a importância da ludicidade para estimular a leitura e a linguagem, mas relataram dificuldades em planejar atividades que integrem o brincar ao desenvolvimento cognitivo e social. Fortuna (2011) destaca que a ludicidade deve ser entendida como estratégia pedagógica que favorece tanto o desenvolvimento infantil quanto a reflexão docente, exigindo planejamento consciente e intencionalidade educativa.

Portanto, os resultados apontam para a necessidade urgente de formação continuada voltada para práticas sócio-históricas, que capacite os professores a utilizar a ludicidade como recurso pedagógico crítico, contextualizado e emancipador. Essa formação deve contemplar não apenas o uso de jogos e brincadeiras, mas também a compreensão da teoria vygotskyana como fundamento para metodologias que valorizem a cultura, a realidade social e os saberes prévios dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria vygotskyana apresenta fundamentos consistentes para a elaboração de metodologias de ensino que valorizem a ludicidade como recurso pedagógico. O brincar, entendido como prática social e cultural, ultrapassa a dimensão recreativa e se configura como estratégia capaz de promover aprendizagens significativas e contextualizadas.

Os resultados da pesquisa evidenciam que, embora os professores reconheçam a importância da ludicidade, ainda há insegurança quanto à sua aplicação vinculada à teoria sócio-histórica. Nesse sentido, torna-se imprescindível a formação docente voltada para práticas críticas e contextualizadas, que permitam integrar escola, comunidade e desenvolvimento humano.

Conclui-se, portanto, que a incorporação de atividades lúdicas alinhadas à realidade social dos alunos fortalece o processo educativo, contribuindo para que a educação cumpra seu papel emancipador e transformador.